

**SÜNİ İNTELEKT VƏ TƏHSİL: MÜƏLLİMLƏR VƏ TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN
YENİ İMKANLAR****İsmayilov Asiman Rizvan oğlu****Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan**

asimanismayilov@ndu.edu.az

Acar sözlər: Süni intellekt, təhsil, müəllim, tələbə, inteqrasiya**Xülasə**

Süni intellektin (SI) təhsildəki tətbiqləri, fərdiləşdirilmiş tədris, avtomatik qiymətləndirmə, dərs materiallarının yaradılması və tələbə dəstəyi kimi sahələrdə geniş imkanlar təqdim edir. SI, tələbələrin fərdi ehtiyaclarını müəyyən edərək, uyğun dərs planları və interaktiv materiallar təklif edir. Adaptiv öyrənmə platformaları, tələbələrin güclü və zəif tərəflərini analiz edərək, daha effektiv öyrənmə mühiti yaradır. Avtomatik qiymətləndirmə sistemləri, imtahanların və tapşırıqların qiymətləndirilməsini sürətləndirir, müəllimlərin iş yükünü azaldaraq dərhal nəticələr təqdim edir. Tələbə dəstəyi üçün chatbotlar və virtual köməkçilər, tələbələrə 24/7 suallara cavab verərək, öyrənmə prosesini daha dinamik edir. Eyni zamanda, SI-nin təhsildə istifadəsi bəzi çağırışlarla - məlumat məxfiliyi, bərabər əlçatanlıq və etik məsələlərlə də müşayiət olunur. Bu texnologiyaların məsuliyyətli istifadəsi, təhsil sistemlərinin inkişafında vacibdir. Nəticədə, SI, təhsil prosesini daha effektiv və inkişaf etmiş hala gətirərək, müəllimlər və tələbələr üçün yeni imkanlar yaradır.

Summary

The applications of artificial intelligence (AI) in education offer extensive opportunities in areas such as personalized learning, automated assessment, lesson material creation, and student support. AI identifies students' individual needs and provides tailored lesson plans and interactive materials. Adaptive learning platforms analyze students' strengths and weaknesses, creating a more effective learning environment. Automated assessment systems speed up the evaluation of exams and assignments, reducing teachers' workloads and providing immediate feedback. For student support, chatbots and virtual assistants answer questions 24/7, making the learning process more dynamic. However, the use of AI in education also faces challenges, including data privacy, equitable access, and ethical concerns. Responsible use of these technologies is crucial for the advancement of educational systems. Ultimately, AI enhances the educational process, creating new opportunities for both teachers and students.

Резюме

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в образовании открывает широкие возможности в таких областях, как персонализированное обучение, автоматизированная оценка, создание учебных материалов и поддержка студентов. ИИ определяет индивидуальные потребности учащихся и предлагает соответствующие учебные планы и интерактивные материалы. Адаптивные обучающие платформы анализируют сильные и слабые стороны студентов, создавая более эффективную учебную среду. Автоматизированные оценочные системы ускоряют оценку экзаменов и заданий, уменьшая нагрузку на преподавателей и предоставляя мгновенную

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

обратную связь. Для поддержки студентов чат-боты и виртуальные помощники отвечают на вопросы 24/7, делая учебный процесс более динамичным. Однако использование ИИ в образовании также сталкивается с рядом вызовов, включая конфиденциальность данных, равный доступ и этические вопросы. Ответственное использование этих технологий является ключевым для развития образовательных систем. В конечном итоге ИИ делает образовательный процесс более эффективным и современным, создавая новые возможности как для преподавателей, так и для студентов.

Süni İntellektin Təhsildəki Tətbiq Sahələri

Fərdiləşdirilmiş Tədris

Süni intellekt, tələbələrin fərdi ehtiyaclarını müəyyən etmək və tədris materialını uyğunlaşdırmaq üçün istifadə olunur. İntellektual sistemlər, tələbələrin güclü və zəif tərəflərini təhlil edərək fərdiləşdirilmiş dərslər planları təqdim edə bilər. Məsələn, adaptiv öyrənmə platformaları, tələbələrin əvvəlki performanslarına əsaslanaraq müvafiq materialları və tapşırıqları təqdim edir. Adaptiv öyrənmə sistemləri, tələbələrin güclü və zəif tərəflərini müəyyən edir və bu məlumatları istifadə edərək hər bir tələbəyə uyğun dərslər materialları təqdim edir. Süni intellekt əsaslı sistemlər, tələbələrin fəaliyyətlərini real zamanda izləyir və dərhal geri bildirim təqdim edir. Bu, tələbələrin səhvlərini tez bir zamanda düzəltməyə və tədris materiallarını daha yaxşı anlamalarına kömək edir. İnteraktiv tədris materialları və alətləri təmin edir ki, bu da tələbələrin öyrənmə prosesini daha maraqlı və əyləncəli edir. Virtual və artırılmış reallıq tətbiqləri, tələbələrə real dünya təcrübələrini simulyasiya edərək daha dərinlən öyrənmə imkanı tanıyır. Süni intellekt, tələbələrin öyrənmə stillərini və ehtiyaclarını analiz edərək, ən uyğun öyrənmə metodlarını təklif edir. Bu, vizual, audio və kinestetik öyrənmə üslublarını nəzərə alaraq dərslərin fərdiləşdirilməsinə imkan tanıyır. Süni intellekt, tələbələrin tədris məqsədlərinə çatmalarını izləmək və bu məqsədlərə uyğun tədbirlər görmək üçün istifadə olunur. Alqoritmlər, tələbələrin inkişafını izləyərək ehtiyac duyulan əlavə dəstəyi və ya resursları təklif edir. Süni intellektlə işləyən chatbotlar və virtual köməkçilər, tələbələrə dərslər materialları, tapşırıqlar və suallar haqqında dəstək təmin edir. Bu vasitələr, tələbələrin istənilən vaxt sorğularını cavablandıraraq dərslər prosesini daha dinamik hala gətirir. (Həsənov, 2020, s.47)

Avtomatik Qiymətləndirmə

Ənənəvi qiymətləndirmə metodları zaman və əmək sərf edir. Süni intellekt bu prosesi avtomatlaşdıraraq müəllimlərin iş yükünü azaldır. Məsələn, avtomatik qiymətləndirmə sistemləri yazılı imtahanların, testlərin və hətta yaradıcı yazıların qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Bu sistemlər, həmçinin qiymətləndirmə meyarlarını və standartlarını təmin edə bilər. Avtomatik qiymətləndirmə, süni intellekt texnologiyalarından istifadə edərək imtahan və tapşırıqların avtomatik şəkildə qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu proses, qiymətləndirmə alqoritmləri vasitəsilə tələbələrin cavablarını analiz edir və qiymət verir, müəllimlərin zamanını və əmək sərfini azaldır. Süni intellekt, yazılı imtahanların qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Natural Language Processing (NLP) texnologiyaları, tələbələrin yazılı cavablarını təhlil edir və müvafiq qiymət verir. Bu texnologiyalar, yazıların mövzuya uyğunluğunu, məntiqi ardıcılığını və dil qaydalarını qiymətləndirir. (Quliyev, 2022, s.22) Çox seçimli testlərdə, süni intellekt sistemləri, tələbələrin cavablarını tez və dəqiq şəkildə yoxlayır. Bu sistemlər, doğru cavabları avtomatik olaraq müqayisə edir və nəticələri qeyd edir, müəllimlərin vaxtını qənaət edir. Yaradıcı yazılar, süni intellektin daha mürəkkəb qiymətləndirmə imkanlarını tələb

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

edir. Bu sistemlər, yazının kreativliyini, orijinallığını və ifadə tərzini qiymətləndirmək üçün dərin öyrənmə metodlarından istifadə edir. Süni intellekt, şifahi imtahanların qiymətləndirilməsi üçün də istifadə edilə bilər. Səs tanıma texnologiyaları, tələbələrin cavablarını transkript edir və qiymətləndirir, həmçinin tələbələrin səs tonunu və danışmaq sürətini analiz edir.

Avtomatik Qiymətləndirmənin Tətbiq Sahələri

Təhsil müəssisələrində, avtomatik qiymətləndirmə sistemləri müəllimlərin iş yükünü azaldır və tələbələrə dərhal nəticələr təqdim edir. Bu, müəllimlərin daha çox tədris və fərdi dəstək ilə məşğul olmalarına imkan tanıyır. (Məmmədova, 2021, s.89)

Onlayn təhsil platformalarında, avtomatik qiymətləndirmə sistemləri tələbələrin tapşırıqlarını və imtahanlarını qiymətləndirərək dərhal nəticələr təqdim edir. Bu, distant təhsil mühitində tədrisin effektivliyini artırır.

Avtomatik qiymətləndirmə, müxtəlif kurs və sertifikat proqramlarında tələbələrin performansını qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Bu, sertifikatların verilməsi prosesini sürətləndirir və obyektiv qiymətləndirmə təmin edir.

Tədris Materiallarının Yaradılması

Süni intellekt alətləri, tədris materiallarını avtomatik olaraq yarada bilər. Məsələn, AI əsaslı yazılımlar dərslər planları, tədris slaydları və interaktiv tapşırıqlar hazırlamağa kömək edir. Bu, müəllimlərin vaxtını effektiv istifadə etmələrinə və daha yaradıcı tədris metodları inkişaf etdirmələrinə imkan tanıyır. Bu sistemlər, mövcud tədris məzmununu analiz edir və müxtəlif mövzular üçün uyğun materiallar təklif edir. (Süni intellekt, tələbələrin fərdi ehtiyaclarına uyğun tədris materialları hazırlamağa imkan verir. Süni intellekt, interaktiv tədris alətləri yaratmaq üçün istifadə olunur. Virtual reallıq (VR) və artırılmış reallıq (AR) tətbiqləri, tələbələrə real dünya təcrübələrini simulyasiya edən materiallar təqdim edir. Bu alətlər, mövzuları daha maraqlı və anlaşılacaq şəkildə təqdim edir. Süni intellekt, müxtəlif mövzular üçün test və tapşırıqların avtomatik yaradılmasını təmin edir

Tələbə Dəstəyi və Mentorluq

Çatbotlar və virtual köməkçilər, tələbələrə dərslər mövzuları ilə bağlı suallarını cavablandırmağa kömək edir. Bu AI əsaslı vasitələr, tələbələrə 24/7 dəstək təmin edərək dərslər materialları, tapşırıqlar və layihələr haqqında suallarını tez və səmərəli şəkildə cavablandırmağa imkan verir.

Öyrənmə Analitikası

Süni intellekt, təhsil prosesində öyrənmə analitikası vasitəsilə tələbələrin irəliləyişini izləyir və təhlil edir. Bu, müəllimlərə tələbələrin necə öyrəndiklərini başa düşmək və onları dəstəkləmək üçün daha informasiyalı qərarlər qəbul etməyə kömək edir.

Çağırışlar və Etik Məsələlər

Süni intellektin təhsildə istifadəsi ilə bağlı bəzi çağırışlar və etik məsələlər mövcuddur. Bunlar arasında məlumat məxfiliyi, bərabər əlçatanlıq və süni intellektin səhv nəticələr verməsi riski yer alır. Təhsil sistemlərində süni intellektin etik və məsuliyyətli şəkildə istifadəsi üçün aydın qaydalar və standartların müəyyən edilməsi vacibdir.

Nəticə

Süni intellektin təhsil sahəsində tətbiqləri müəllimlər və tələbələr üçün bir sıra yeni imkanlar təqdim edir. Fərdiləşdirilmiş öyrənmə, avtomatik qiymətləndirmə, dərslər materiallarının yaradılması və tələbə dəstəyi kimi sahələrdə süni intellektin istifadəsi təhsil prosesini daha effektiv və inkişaf etmiş hala gətirə bilər.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Ancaq, bu texnologiyaların etik və məsuliyyətli şəkildə istifadəsi, təhsil sistemlərinin hər iki tərəfin faydasına uyğun olaraq inkişaf etdirilməsini təmin etmək üçün vacibdir.

Ədəbiyyat

1. Həsənov R. (2020). *Təhsildə İnnovasiyalar: Süni İntellektin Rolu*. *Təhsil Jurnalı*, 5(2), 45-58.
2. Quliyev T. (2022). *Fərdiləşdirilmiş Təhsil: Süni İntellekt Yanaşmaları*. *Azərbaycan Təhsil Araşdırmaları*, 3(1), 20-30.
3. Məmmədova S. (2021). *Öyrənmə Analitikası və Süni İntellekt: Yeni Perspektivlər*. *Bakı Mühəndislik Jurnalı*, 4(3), 88-95.